

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

XIV-XV АСРЛАР ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҲОФИЗ ШЕРОЗИЙ АНЪАНАЛАРИ

*Мавлонберди СУЮНОВ,
Хўжанд Давлат дорилфунуни
ўзбек адабиёти кафедраси доценти*

Аннотация. Мақолада таниқли форс-тожик шоири Ҳофиз Шерозийнинг Ҳофиз Хоразмий ижодига кўрсатган таъсири ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: ижодий издошлик, анъана, қофия, жанр, байт.

Аннотация. В статье говорится о влиянии известного персидско-таджикского поэта Хафиза Шерази на творчество Хафиза Хорезми.

Ключевые слова: творческое следование, традиция, рифма, жанр, строфа.

Annotation. The article talks about the influence of the famous Persian-Tajik poet Hafiz Sherazi on the work of Hafiz Khorezmi.

Key words: creative pursuit, tradition, rhyme, genre, stanza.

Ўзбек шеъриятида Ҳофиз Шерозий анъаналарини давом эттирган ижодкорлари орасида Ҳофиз Хоразмий алоҳида мавқе эгаллайди. Ҳофиз Хоразмий XIV асрнинг иккинчи ярми ва XV асрнинг биринчи ярми оралиғида яшаб ижод этган. Унинг ўз номи Абдурахим эди. Бу номни у дастлаб таҳаллус сифатида ҳам қўллаган. Кейинроқ эса Ҳофиз Шерозийга бўлган эътиқоди туфайли унинг таҳаллусини қабул қилган.

Ҳофиз Хоразмий XIV аср охирларида Хоразмдан Шерозга келиб, у ерда умрининг охиригача яшаган. Шу даврда у Ҳофиз Шерозий билан учрашган ва ундан бадий ижод сирларини ўрганган. Муҳими, у Ҳофиз Шерозий анъаналарини биринчи бўлиб ўзбек шеъриятига олиб кирган.

Ҳофизга издошлик қилганини, ўзбек шеъриятида унинг анъаналарини давом эттирганини Ҳофиз Хоразмийнинг ўзи ҳам эътироф этади:

*Жон самъина етишса дилдордин камоле,
Бу хаста дилга бўлғай оламда нек номе.
Доруссалом бўлуб дўзах бикин бу кўнглум,
Ул сарв-и хушхиромим қилса манга саломе.
Гар хок-и остони шиқ ичра бўла билсам,
Оламда топмағай эрдим хуш манзилу мақоме.
Ул меҳр-и оламафрўз, ман зарра-йи ҳақире,
Ул шоҳу шоҳзода, ман камтарин гуломе.
Қилғай тафарруҳ учун шаҳбоз-и қудс парвоз,
Гар айласа бу ёнга чун кабк-и хушхироме.*

*Хуришд олам ичра равшан қачон бўлур даме,
Хусну жамолидин гар қилмаса нур воле.
Шерозий туркларга элтунг бе шеърниким,
Сурдум бу тавр узра Ҳофиз бикин каломе (1, 232).*

Ҳофиз Хоразмий Ҳофиз Шерозийга кўпроқ ғазалнависликда издошлик қилганлиги сезилади.

Ҳофиз Хоразмий ғазаллари ҳам Ҳофиз Шерозийники сингари етти, тўққиз байтлидир. Ҳофиз Хоразмий мавзуда ҳам устози анъаналарини давом эттирган ва асосан муҳаббат ҳақида ёзган. Шунингдек, Ҳофиз Шерозий услубига хос равонлик, кенг қамровлилик, аниқлик, шу билан бирга, мушоҳадакорлик, таъсирчанлик, фикрларни тадрижий бериш усуллари ҳам изчил ривожлангандир.

Ҳофиз Хоразмий Ҳофиз Шерозийга издошлик қилар экан, айрим шеърларида унга ниҳоятда яқинлашади. Ҳофиз Шерозий фикрларини қофия ва радифларини айнан такрорлайди. Баъзи ғазалларида фикрларни бир оз ўзгартирсада, устози қофияларини айнан қўллайди. Айрим ҳолларда қофия бўлиб келган сўзларнинг баъзиларини қўллаб, қолганларини янгилайди. Аммо шунда ҳам мавзудан узоқлашиб кетмайди. Бироқ, шу билан бирга, оригинал ижодкор сифатида мавзу тасвирига ижодий ёндашади. Ҳофиз Хоразмийнинг Ҳофиз Шерозий байтларига ҳамоҳанг қуйидаги мисраларини олиб кўрайлик:

*Сарвинозим нечаким қилса маним ҳаққима ноз,
Кўргузурман ўшанинг нозина юз турлу ниёз.
Тарк-и шоҳид қилайим тер кўнглум рост, вале
Мани ёндурди бу кўзумким эрур шоҳидбоз.
Кўз ёши тушмагай эрди назаримдин ҳар дам,
Ман гамхора била бўлса эди маҳрам-и роз.
Заъф ҳолинда белин ёд қилиб чаксам оҳ,
Ул жаҳондин сиз эшитгайсиз ўшал дам овоз.
Қасди микроз жафоси била бошимни, вале
Шамътак бошдин ёнмоқ яна қилдим оғоз.
Кўзлари кирпук ила сайд қилур кўнглумни,
Сайд чипчуқни нетак айласа панжа била боз.
Оғзи сўзи била сўз мухтасар эткил Ҳофиз,
Қилмагил зулфи бикин ҳар нафасе қисса дароз. (2,251).*

Бу мисралар Ҳофиз Шерозийнинг қуйидаги байтига ҳамоҳангдир:

*Эй сарви нози хусн, ки хуш меравӣ ба ноз,
Ушишоқро ба нози ту ҳар лаҳза сад ниёз (3,153).*

Ҳофиз Шерозий байтида нозли гўзал сиймоси чизилган. Ҳофиз Хоразмий байтида ҳам ёр тасвири берилган. Аммо Ҳофиз Шерозий байтидаги фикр учинчи шахс томонидан билдирилган бўлса, Ҳофиз Хоразмий байтидаги фикр биринчи шахс томонидан айtilган. Бунда лирик қаҳрамоннинг ўзи ошиқ. Севгилиси унга ноз қилган сари, ошиқ унга юз турли илтижолар билан ялинади. Демак, Ҳофиз Хоразмий Ҳофиз Шерозий мисраларидаги кўпликни бирлик сифатида беради. Бироқ, Ҳофиз Шерозий қофияларини айнан такрорлайди. Шунингдек, устози каби ноз сўзини ҳам уч марта қайтаради. Аммо Ҳофиз Хоразмий ноз сўзининг айрим маъносини ўзгартиради. Чунончи, Ҳофиз Шерозий ноз сўзини иккинчи ўринда ёрнинг мағрур юриши билан боғлаган бўлса, Ҳофиз Хоразмий эса маъшуканинг ошиққа нозланиши тарзида беради. Бундай фарқ нозга кўрсатилган ниёзда ҳам сезилади. Ҳофиз Шерозийда ёр нозига ошиқлар ҳар лаҳза юз мартадан ялиниб ёлворсалар, Ҳофиз Хоразмий лирик қаҳрамони эса маъшукаси нозига юз хил илтижолар қилади. Кўринадики, Ҳофиз Хоразмий ўз устози тасвирларига қанчалик яқин бормасин, унга ижодий муносабатда бўлишни унутмайди.

Ҳофиз Шерозий анъаналарини ўзбек шеърлятида шу тарзда изчил дунё адабиётига ижодий давом эттирган Ҳофиз Хоразмий замонасининг етик шоири даражасига кўтарилди. Шунинг учун ҳам у фахр билан ёзган эди:

*Ҳофизни кўрунг ушбу замон турк тилинда,
Гар кечди эса форсда ул Ҳофиз Шероз (2,251).*

Фахрия санъатида ёзилган бу байтда Ҳофиз Хоразмий туркий шеърлятнинг Ҳофиз Шерозийси даражасига етганидан фахрланган эди.

Адабиётлар:

1. Ҳофиз Х. Девон. -2китобдан иборат. К.2. Тошкент: ЎЗ КП МК нашриёти, 1981.
2. Ҳофиз Х. Девон. -2китобдан иборат. К.1. Тошкент: ЎЗ КП МК нашриёти, 1981.
3. Ҳофиз Куллиёт – Техрон: Нашри замон, 2001.

BO‘LAJAK PEDAGOGIK KADRLARNI GNOSTIK-LINGVISTIK TAYYORLASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

*Xamdamov Erkin Ergashevich,
Guliston davlat universiteti, dotsent (v.b)
Xolmirzayeva Dilorombonu Anvarjon qizi,
Guliston davlat universiteti, talaba*